

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA MARIA MONTESSORI METODIKASIDAN FOYDALANISH.

Alikulova Muxayyo Sherovna

Shahrisabz davlay pedagogika instituti
Katta o'qituvchisi

Abdullayeva Iroda Alisherovna

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
Talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718204>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mariya Montessori metodikasidan foydalanish haqida so'z boradi. Ta'limning insonparvarlashuvi va inson qobiliyatlarining ochilishi hamda uning ta'limga nisbatan bo'lgan turli-tuman ehtiyojlari qondirilishi, milliy umumbashariy qadriyatlar ustivorligining ta'minlanishi, inson jamiyat va atrof muhit o'zaro munasabatlarining uyg'unlashuvidir. Shu bois bugungi kunda maktabgacha ta'lim pedagogikasini rivojlantirish maqsadida birqancha ilg'or usullar tatbiq etib kelinmoqda. Shulardan biri Mariya Montessori texnologiyasidir. Bu mohiyatdan hayotdan o'zlashtirilgan "tabbiy" usul bo'lib, bola tarbiyasida o'zining har tamonlama mukammaligi bilan ommalashgan.

Kalit so'zlar; bola, ong, individ, mashq, metodika

Abstract: This article discusses the use of the Maria Montessori method. The humanization of education and discovery of human potential and the satisfaction of its diverse needs in education, the priority of national values, the harmonization of human society and the environment. Therefore, today a number of advanced methods are used to develop the pedagogy of preschool education. One of these is Maria Montessori technology. It is essentially a "natural" way of life and is known for its perfection in child rearing

Keywords; child, mind, individual, exercise, methodology.

Ta'limning insonparvarlashuvi va inson qobiliyatlarining ochilishi hamda uning ta'limga bo'lgan nisbatan turli-tuman ehtiyojlari qondirilishi, milliy umumbashariy qadriyatlar ustivorligining ta'minlanishi, inson jamiyat va atrof muhit muhit o'zaro munosabatlarning uyg'unlashuvidir.

Shu bois bugungi kunda maktabgacha ta'lim pedagogikasini rivojlantirish maqsadida bir qancha ilg'or usullar tatbiq etilib kelinmoqda. Shulardan biri Maria Montessori texnologiyasidir. Bu mohiyatdan hayotdan o'zlashtirilgan har tomonlama mukammaligi bilan ommalashgan.

“Bizning bolalarga bo’lgan munosabatimizni o’ylar ekanman – deydi Montessori biz ularda tug’ilajak aqliy tuyg’ularni ehtiyotkorlik bilan rivojlantiruvchi hamda mashq qildiruvchiomil hisoblanamiz”. Demak biz bolalarni eng avvalo bola bizning shaxsiy mulkimiz degan fikrdan qutilishimiz kerak.U nafaqat o’z oilasining a’zosi balki jamiyatning bir bo’lagi ekaniga ko’nikishimiz zarur.

Agar biz bugungi kunda “Zamonaviy maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning intellektual rivojlanish darajasi qay ahvolda?” degan savolni bersak Montessorining javobi shundan iborat bo’ladi “ Tarbiyachi bola intellektining quruvchisi hisoblanadi Mariya Montessorining usuli bolalarning yaratuvchanlik va kashfiyot jarayonlarini engillashtirishga yordam beradigan kalitlardan iborat. Ushbu kalitlar ularga tabiiy ravishda rivojlanishiga yordam beradi va avtonomiyalarini rag’batlantiradi. Bu, ayniqsa, 3 yoshgacha juda muhimdir, chunki bu komponentlar yanada muhim rol o’ynaydi. Montessori usuli bolalar kimligi haqida o’ylash usuli sifatida tasvirlangan. Falsafa sifatida u har bir bolaning o’ziga xos individualligini ta’kidlaydi. Montessori bolalarning qadr-qimmatini va ahamiyatiga ishonadi. Montessori amaliyotida an’anaviy ta’lim tizimlarida qo’llaniladigan me’yorlar va standartlar bilan taqqoslash tavsiya etilmaydi. Buning o’rniga, Montessori tarafdorlari bolalar hech qanday cheklovlarsiz yoki tanqidsiz muvaffaqiyat qozonishi va o’rganishi kerak deb hisoblaydilar. Montessori xulq-atvor uchun mukofotlar va jazolar bolalar va odamlarning ichki munosabatiga putur yetkazadi, deb hisoblardi. Ta’lim usuli sifatida Montessori metodining asosiy maqsadi har bir bolaning ehtiyojlari, iste’dodlari va o’ziga xos individualligiga qaratiladi. Montessori amaliyotchilarining fikricha, bolalar o’z xohishlariga ko’ra bajargan ishlarini yaxshi o’rganadilar. Montessori usuli ta’kidlagan qo’shimcha muhim ko’nikmalar-bu mustaqillikdir.

Rivojlanish muhiti - Montessori tizimining eng muhim elementi. Busiz u tizim sifatida ishlay olmaydi. Tayyorlangan muhit bolaga kattalar nazoratisiz bosqichmabosqich rivojlanish va mustaqil bo’lish imkoniyatini beradi.

Kundalik hayotda mashq qilish zonasi - materiallar, ularning yordami bilan bola o’ziga va uning narsalariga g’amxo’rlik qilishni o’rganadi, ya’ni. kundalik hayotda sizga kerak bo’lgan narsa.

Sensor zonasi. Bu zonada sezgilarni takomillashtirish va rivojlantirish uchun materiallar mavjud. Ob’ektlarning shakli, hajmi, rangi, vazni va boshqalarni o’zlashtirish va farqlash. Bolaning teginish va eshitish qobiliyatini rivojlantirishga katta e’tibor beriladi. Atrof-muhit bilan aloqa va o’z tadqiqoti

tufayli bola o'z aql-zakovati bilan ishlay oladigan bilimlar zahirasini shakllantiradi. Ushbu zahira bo'lmasa, mavhumlik qobiliyati yo'qoladi. Aloqa hislar va harakatlar orqali sodir bo'ladi. Mariya Montessori: «Sezgi idrok ruhiy hayotning asosiy va deyarli yagona asosidir», - deydi.

2 Matematik zona. Bu soha bolaning his-tuyg'ularini rivojlantirish uchun materiallar bilan chambarchas bog'liq. Bu yerda bolalar predmetlar soni, tartib va miqdoriy sanash haqida tasavvurga ega bo'ladilar, sonlarni tanib, yozishni o'rganadilar, o'nlik sanoq sistemasi bilan tanishadilar.

Ona tili zonasi. Ushbu zonadagi didaktik material nutqni rivojlantirishga, so'z boyligini boyitishga, umumlashtiruvchi tushunchalarni shakllantirishga yordam beradi, tovushlar va harflar bilan tanishtiradi.

Kosmik zona. Bu erda dunyo haqidagi g'oyalarni kengaytirish uchun materiallar to'plangan. Klassik Montessori materiallaridan tashqari, guruh boshqa ta'lim o'yinlarini ham o'z ichiga oladi.

Mariya Montessori fikriga ko'ra, bola shaxsini rivojlantirish jarayoni to'rt bosqichga bo'lingan:

- ✓ bolalikning birinchi bosqichi (0-6 yosh);
- ✓ bolalikning ikkinchi bosqichi (6-12 yosh);
- ✓ yoshlar (12-18 yosh);
- ✓ o'sish (18-24 yosh).

Ushbu bosqichlarning har biri rivojlanishning alohida mustaqil segmentidir. Bolalikning birinchi bosqichi (0-6 yosh) - bu hayotning eng muhim davri, chunki aynan shu davrda bolaning shaxsiyati va qobiliyatlari shakllanadi. Montessori hayotning dastlabki uch yilini bolaning ruhi va ruhi rivojlanadigan ikkinchi embrion o'sish bosqichi deb tushunadi va uni "Psixik embrion" deb ataydi. Voyaga yetgan kishi o'z his-tuyg'ularini filtrlash bilan birga, bola atrof-muhitni o'zlashtiradi va bu uning shaxsiyatining bir qismiga aylanadi. Montessori dasturi bolalar bog'chalari uchun klassik ta'lim dasturlaridan guruhlarini jalb qilish va bolani mustaqil bo'lishga undash bilan farq qiladi. Montessori tizimi maksimal erkinlik va bolalarga individual yondashuvga asoslangan. Mariya Montessorining shiori: "Menga buni o'zim qilishimga yordam bering". Uning maqsadi bolalarning o'z-o'zini rivojlantirishning mohirona yo'nalishi bo'lib, ularni buzmaslik, balki ularni haqiqatda bo'lgani kabi qabul qilishdir, bu bolalarga bu jarayonni kattalar tomonidan moslashtirmasdan, o'z-o'zidan hamma narsada maksimal natijaga erishishga imkon beradi.

Xulosa Montessori usulining afzalliklari

1. Usulning muhim afzalligi - bolaning shaxsiyatiga zo'ravonlik qilmasdan, har tomonlama rivojlanish imkoniyatini berish;
2. bolaning yosh xususiyatlari hisobga olinadi, mashg'ulotlarning individual sur'ati tanlanadi;
3. Bolalarga tanlash erkinligi beriladi. Shuning uchun tadqiqot faoliyati bilan parallel ravishda qaror qabul qilish va mustaqil ishlash qobiliyati shakllanmoqda;
4. Montessori guruhlarida o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalari tezda tuzatiladi. Ijtimoiy jihatdan maqbul xatti-harakatlar amalga oshiriladi. Montessori bolalari mustaqil va intizomli;
5. Sensor va sensor-motor rivojlanishi har tomonlama aqliy rivojlanishga yordam beradi;
6. Tizim erkin inson shaxsini tarbiyalaydi. Voyaga etganida, bunday kishi boshqa odamlarning huquq va erkinliklarini qadrlaydi va hurmat qiladi;
7. Salbiy baho, tanqid yo'q;
8. Yosh guruhlar bolalarni yoshga qarab emas, balki qiziqishlariga ko'ra taqsimlashni ta'minlaydi;
9. Guruhlarda aralash yoshdagi bolalarning bo'lishi mashg'ulotlar tuzilmasini soddalashtiradi. Kichiklar kattalardan o'rganadilar. Kattalar kichiklarga g'amxo'rlik qilishadi;
10. Bolalar ongli qaror qabul qilishni o'rganadilar. Umuman olganda maktabgacha ta'lim muassasasi hamda maktablardagi o'quvtarbiya jarayoni bolalarning qobiliyati va layoqatini har tomonlama rivojlantirish, ularning shaxsini shakllantirishga qaratilgan.

Mazkur jarayonning mahsuldorligi pedagogning bolalarni yaqindan bilishi, ta'lim va tarbiyaning xilma-xil metodlarini qo'llashiga bog'liq. Bugungi kunda jahon maktabgacha ta'lim tizimida italiyalik mashhur pedagog Mariya Montessorining mualliflik metodikasi juda keng tarqalgan. Bu pedagogik tizimning noan'anaviy 10 ta qoidasi bo'lib, unga amal qilish orqali maktabgacha ta'lim tizimida ulkan muvaffaqiyatlarga erishilgan, mazkur metodika mohiyatini yanada ko'proq tarbiyachi-pedagoglarimizga yetkazish maqsadida, uning har bir qoidasini birma-bir ko'rib chiqsak.

1. Bola — asosiy e'tiborda. Mariya Montessori bolaga uning xohish-istaklariga qarab munosabatda bo'lish eng to'g'ri va yagona yo'l, degan qat'iy fikrni ilgari surgan. Bola uchun nima muhimligi uning o'zigagina ma'lum. U suvni idishlarga quyib, xossalari va jozibasini o'rganishga bir soat vaqt ketkazishi mumkin, bu paytda bolani rasm chizish yoki boshqa mashg'ulotga chalg'itish montessori pedagogikasiga zid.

2. Pedagog bolaning diqqatini bo'lmastan yo'naltiradi. Albatta, bola ta'lim jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Kattalar muntazam ravishda kichkintoy bilan hamnafas, lekin ular bolaning tabiiy qiziqishlarini so'ndirmaslik, bilim olishga bo'lgan ehtiyojlarini barbod qilmaslik uchun ehtiyotkorona yondashishi kerak. Montessori kundaliklarida tarbiyachilarni tayyorlash masalasiga jiddiy e'tibor berish zarurligini ta'kidlagan. Shogirdlarining metodika bo'yicha olgan yangi nazariy bilimlarini hayotda qo'llay olmasligining guvohi bo'lgach, u pedagoglarning bolalar bilan ishlashda an'anaviy usullarni yangisi bilan uyg'unlashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratdi.

3. Bolalar atrofidagi muhit ularning qiziqishlariga qarab o'zgartiriladi. Muhit — montessori pedagogikasining poydevoridir. Bolalar xonasidagi jihozlar ularning ehtiyojlarini hisobga olgan holda joylashtiriladi va qiziqishlariga mos ravishda o'zgartirib turiladi. Tarbiyachilarning qo'llari "guruh pul'si" da bo'lib, bolalarni kuzatib boradi va jihoz, ko'rgazmalarni mashg'ulotlar mazmuni, dolzarbligiga qarab yangilaydi. Montessori ta'limoti bo'yicha maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilar uchun sensor amaliy nutq o'stirish va rivojlantirish muhiti, matematik tasavvurlarni shakllantirishga sharoit yaratish lozim.

4. Ba'zi mashg'ulotlarda yoshlari har xil bolalar ham birga shug'ullanishi mumkin. Bolalar juda ko'p narsalarni tengdoshlariga qarab o'rganadi. Har xil yoshdagi bolalar jamoasi bunday tajriba almashish uchun qulay muhit. Bola vaqt o'tib qanday rivojlanish darajasida bo'lishi kerakligini kattalardan o'rgansa, o'zidan kichiklar bilan hayotiy tajribasini bo'lishishdan zavqlanadi. "Zamonaviy oila"larda (kun davomida ishda bo'ladigan ota-onalarning bolalari bilan muloqotga vaqti qolmaydi) bolalarga taqqoslash, rivojlanish, o'zini namoyon qilish uchun sharoit yetarli emas. Shu sababli aynan shunday mashg'ulotlar bolada o'ziga ishonch hosil qilish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun qulaydir.

5. Bolalar mashg'ulotlarda erkin bo'lishi kerak. Guruhdagi bolalar mashg'ulot uchun maxsus xonaga kiringach (montessori metodikasida mayda va yirik motorikani rivojlantiruvchi, tabiat bilan tanishtiruvchi, nutq o'stirish mashg'ulotlari va hokazolar uchun alohida xonalar jihozlanadi), uning xohish-istaklari hisobga olinadi. Yangi bilimlar tarbiyachi tomonidan bayon qilingach, bola o'zi tanlagan o'yinchoq yoki jihoz bilan o'ynashi, ba'zan bu jarayonda ular bitta o'yinchoqni talashib qolishi mumkin. Bu holat montessori metodikasining keyingi qoidasini keltirib chiqaradi.

6. Bola yakka o'ynash yoki tengdoshlari bilan shug'ullanishni o'zi tanlaydi Bolalar o'zining mustaqil fikrini erkin bayon qilish, boshqalar fikrini hurmat qilish, bir-birlari bilan hamkorlikda ishlash, o'zaro til topishishni erkin muhitdan o'rganadi. Buni tarbiyachi nazorati ta'minlaydi. Guruhga yangi kelgan bola yil oxirida birovlar-ning xohish-istaklarini hurmat qilib, kelishib shug'ullanishni o'rganadi (bu ko'nikmalar ular katta bo'lgach, mustaqil hayotda asqotadi).

7. Bolalar qancha xohlasa, shuncha vaqt shug'ullanadi Montessori guruhida bolalarga bosim o'tkazilmaydi, uning qo'lidagini "bu yoqqa ber!" deb tortib olishga yo'l qo'yilmaydi. Masalan, tabiat bilan tanishtirish mashg'ulotlarida bola barglarni o'rganib o'tirgan bo'lsa, ikki daqiqadan so'ng sabzavotlar bilan shug'ullanishni xohlasa, "Qaragin, qanday chiroyli rangli barglar bor" deyilmaydi, bu mazkur metodikaga ziddir.

8. Guruhda, hatto kattalar ham amal qiladigan qoidalar mavjud Masalan, guruhdagi har bir jihoz, ko'rgazma va o'yinchoqlarning o'z joyi bor. Bolalar (kattalar ham) mashg'ulotdan so'ng hamma narsani o'z joyiga qo'yish kerakligini yaxshi biladi. Vaqt o'tib bu ko'nikma malakaga aylanib, eslatmasiz bajariladi. Yana Montessori guruhida bolalar tarbiyachi ko'magida bir-biriga xalaqit bermasdan, xotirjam ishlashni o'rganadi, hatto pedagoglar ham baland ovozda gapirishi mumkin emas.

9. Bolaning o'z ishini o'zi baholashiga imkon beriladi. Montessori metodikasida shunday jihozlar borki, bola mustaqil ravishda shug'ullanib, yangi bilim hosil qiladi. Masalan, har xil shakl-dagi silindrlarni o'z hajmiga mos joylarga joylashtirish. Kuzatishlardan ma'lum bo'ldiki, tarbiyachi ko'rsatmasi bilan topshiriqni bajargan bolalar ertasiga ushbu vazifani qaytadan ko'rsatib berishda xatolikka yo'l qo'ydi, mustaqil bajargan bolalar silindrlarni deyarli bexato bajardi. Mustaqil o'zlashtirish jarayonida ko'proq vaqt talab qilinishi mumkin, lekin ular olgan bilimlarini xotiralarida mustahkam saqlab qoladi.

10. Bola murojaatisiz yordam berish taklif qilinmaydi Bolaning mustaqilligi qo'llab-quvvatlanadi, hech kim uni shoshirib, kerak bo'lmasa ham yordam beravermaydi. Lekin har bir bola doim savol tug'ilganda tarbiyachining yordam berishini his qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1., Highlights from 'Communications 2007/1'. Association Montessori Internationale. 2007-yil 14-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 2-may.
2. Yu.I.Fansek "Montessori bolalar bog'chasi" Toshkent. 2008 yil.
3. "Montessori metodikasidan namunalar" metodik tavsiya Samarqand. 2004.

4. Djumanova D.M. “Bola shaxsiga yondashuv” «Zamonaviy ta'lim» ilmiyamaliy, ommabop jurnali, 2012 yil, 1-son.
5. <https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/primeneniie-metoda-mmontessori-v-doshk-2/>
6. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/03/12/montessori/>

